

“Xulqi og’ishgan bolalarda narkamaniyaga moyillik”

UrDU Pedagogika fakulteti Psixologiya ta’lim yo‘nalishi magistranti

Abdullayev Feruzbek

UrDU Pedagogika fakulteti amaliy psixologiya ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Bobojonova Zuhra.

Annotatsiya: Maqolada xulqi og’ishgan bolalar bilan ishlash va ularga to’g’ri yo’nalish ko’rsatish, psixologik jihatdan tarbiyalashga yo’naltirilgan. Xulqi og’ishganlar o’rtasida narkomaniyaning oldini olishga qaratilgan maqola hisoblanadi.

Kalit so’zlar: deviant, narkamaniya, psixotrop moddalar, kimyoviy tobeylik, ataraktik, submissiv, genonistik.

Annotation: The article focuses on working with deviant behavior and showing them the right direction, psychological education. It is an article aimed at preventing drug addiction among people with deviant behavior.

Key words: deviant, drug addiction, psychotropic substance chemical dependency, ataractic, submissive, gedonic.

Аннотация: В статье основное внимание уделяется работе с детьми с девиантным поведением и указанию им правильного направления психологического воспитания. Статья направлена на профилактику наркозависимости среди людей с девиантным поведением.

Ключевые слова: девиантный, наркотическая зависимость психотропные вещества, химическая зависимость, атарактический, покарный геодонический.

O‘zbekiston Respublikasi vazirlar Mahkamasining “Voyaga yetmaganlar ishi bilan shug’ullanuvchi komissiyalar faoliyatini takomillashtirish tog’risidagi” qaroriga ko’ra voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilik va narkomaniyaga ular o’rtasida qarshi kurashish, jinoyatchiliklarni oilaviy

munosabatlar va shaxsning ijtimoiy munosabatlar itizimidagi uzviy aloqasi doirasida o'rganishni taqozo etadi.

Har bir jamiyat o'zining qat'iy belgilangan ijtimoiy xulq-atvor dasturlari tizimiga va jamoatchilik fikri, odatlar axloqiy tamoyillar, an'analar kuchiga tayanuvchi xulq-atvor qoidalariga ega.

Og'ir tarbiyali bolalar jamiyatda o'rnatilgan qoida va me'yorlarga rioya qilmaydi. Bunday holat ilmda devyatsiya deyiladi (lotin tilida deviation - og'ishlik). Devyatsiya (og'ishlik)- bir tomondan uni o'rab turgan va atrof-muhitga xos bo'lgan o'zgaruvchanlik hodisasidir. O'zgaruvchanlik ijtimoiy muhitda inson xulq-atvori bilan bog'liq. Xulqi og'ishgan bolalarda ko'pincha ilmga, o'rganishga qiziqish yo'qoladi. Ular hayot mazmunini turli bekorchi narsalardan qidira boshlashadi. Og'ishgan xulq vakillari ko'pincha yakka harakat qilmasdan, o'zlariga jamoa a'zolarini tanlashadi: Hozirgi kunda xulqi og'ishgan bolalar o'rtasida "kimyoviy tobeylik" ko'proq uchramoqda.

2000-yil Sankt-Peterburgning 2,5 minglik aholisi o'rtasida olib borilgan sotsiologik tadqiqotlar guvohlik berishicha, 20 yoshdagilarning 70 % gacha noqonuniy giyohlar bilan tanish, u yoki bu darajada ularga aralashganlar, qizlarda bu ko'rsatkich 30 % dan oshmaydi. Giyohvandlikka qo'shilganlarning to'rtidan bir qismi aniq ko'rinib turgan tobeylik bilan azoblanadi. Barcha faol iste'mol qiluvchilarning beshtadan to'rttasi og'ular bilan 15 yoshdan 17 yoshgacha to'qnash kelganlar.

Giyohvandlikka bog'liq ahloqning motivatsiyalari haqidagi masala birmuncha muhim hisoblanadi. Dastlabki iste'mol qilish sabablari orasida quyidagilarni ajratish mumkin:

- ataraktik (dastijeniya psixologik qulaylik va relaksatsiyaga erishish);
- submissiv (guruhning oqlashi va mansublikka intilishi);
- geodonistik (o'ziga xos jismoniy qoniqish olish).

Narkomaniya-giyohvand moddalar, psixotrop moddalarga haddan ortiq ruju qo'yishdir.

Psixotrop moddalar - neyro leptik moddalar, neyroleptiklar- kishining psixik faoliyatiga ta'sir etadigan dorilar guruhi; ular es-hushni buzmay, alaxlash, gallyutsinatsiya va psixozga xos boshqa belgilarni yo'qotadi.

Nerv kasalliklari va psixik kasalliklarni davolashda qo'llaniladi.

Giyohvand moddalar va psixotrop moddalar turlariga quyidagilarni misol qilish mumkin : kokain, nasha, tromodol, nikotin va boshqalar . Quyidagi moddalardan

ko'pchiligi ichga qabul qilinadi, ko'pchiligi hidlanadi. Bu moddalar qabul qilinganda efemiya holati kuzatiladi. Doza miqdori oshib ketsa, oxiri o'lim bilan tugaydi[5]. X.Kogutning ta'kidlashicha, "giyohvand moddalar psixologik tuzilmada nuqsonni o'rnini bosishga xizmat qiladi.

Xulqi og'ishgan bolalar bilan ishlaganda ularning oilasiga ham bevosita e'tibor qaratiladi. Ko'pchilik bolalarning "xulq og'ishi" sababi aynan oilaga borib taqaladi. Maxsus "psixologlar guruhi" tuzilgan holda "xulqi og'ishgan" lar va ularning oilasida psixologik korreksiya ishlari olib boriladi. "Xulqi og'ishgan" lar o'rtasida jinoyatchilikka moyillik ko'plab uchrab turadi. Jinoyatchilikni olish uchun maktablarda, aasosan, chora- tadbirlar o'tkaziladi, ma'ruzalar olib boriladi. Maktab psixologlari bilan bevosita ishlanadi. Deviantlilik belgilari endi paydi bo'layotgan bolalarga tushuntirish tartibot ishlari olib boriladi va ularni iloji boricha bo'sh vaqtini unumli o'tkazish uchun turli to'garaklarga jalb qilinadi. Maktab psixologlari bu boradi ularning yashash joyidagi inspektor psixologlari bilan birga ish ko'radi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, "deviant" xulqli bolalar bilan ishlashda psixologlardan ehtiyotkorlik talab qilinadi. Bunda ularning o'zlariga bildirmasdan sir tutilgan holda "ishchi guruh" bilan ish olib boriladi. Narkomaniyaga aralashib qolgan "deviant" bolalarni tezroq og'u og'ushidan qutqarib jamiyatga kerakli shaxs ruhida tarbiyalash psixologlarning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy ma'lumotlar bazasi sayti : <http://www.lex.uz>.
- 2.azkurs.org. Deviant xulq-atvor.
- 3.Beshcheva .S.A "Slojniy mir podrostka".Sxerxovsk 1984.
- 4."Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi" D.Abduvahobova.Toshkent 2013.
- 5.Wikipedia.uz